

**O‘ZBEK XALQ TOMOSHALARINING TURLARI:
TURFA OYINLAR VA ULARNING ETNO-PEDAGOGIK MOHIYATI.**

Husan Jumayev

Termiz davlat universiteti

“Musiqqa ta’limi” kafedrası o’qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalqning hayotiy tajribasi hamda turmush tarzida shakllangan amaliy qarashlar majmui; muayyan jamiyatda yashash uchun har bir odam amal qilishi shart sanalgan va ur-fodat, udum, xulq-odob, marosim, an’ana, turmush tarzi, badiiy ijod, o’yin singari empirik vositalarda namoyon bo’ladigan amaliy faoliyat–etnopedagogikaning muhim mezoni bo’lgan o’zbek xalq tomoshalarining turlari va turfa o’yinlarning o’ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so’zlar: Madaniyat, san’at, tomosha, aktyor, bayram, badiiy, syujet, o’yin.

Xalqimiz tomonidan qadim qadimdan o’z yashash tarzi va turmushi, hayot faoliyatidan kelib chiqib ijtimoiy – madaniy ehtiyojlari samarasi o’laroq turli xil ko’ngilochar va xursandchilik qilishga moyil bo’lishgan. Bunda esa o’z o’zidan turli xil tomoshalarining paydo bo’lishi kuzatilgan. O’zbek xalq tomosha san’ati va tushunchasi xaqida: “...O’tmishda xalq san’atkorlari navro’z bayrami, hosil shodiyonasi, xalq marosimlari, bayramlari va to’ylari munosabati bilan tomosha berganlar. Ming-minglab odam to’planadigan tomoshagohlar va to’yxonalarda birga yoki yona-yon namoyish qilinadigan masxaraboz va qiziqchilarning chiqishlari, qo’g’irchoq o’yin, darbozlik, poyga, uloq, kurash, ko’z boylash, nayrangbozlik, muqallid, raqs, mavrigixonlik, ayiq, fil, maymun, echki, ilon o’ynatish, qo’chqor, xo’roz, bedana urushtirish va hokazolar shular jumlasidandir. Ular aslida an’anaviy teatr, xalq raqsi, sirk san’ati va hatto sportga oid hamda har qaysisi o’zicha mustaqil bo’lsa-da, tomosha formasi (tomoshaviyligi vqa qiziqarliligi), ommaviy

tomoshabingan mo'ljallanganligi bilan yaxlit, bir badiiy organizmni hosil qilib turgan. Shu sababli ularni "xalq tomosha san'ati" desak bo'ladi.¹

O'zbek xalq tomosha san'ati keng va rang barang ko'rinishlarga egadir. Uning har bir turi o'ziga xos badiiy syujetli hattai xarakatlarga boy qiziqarli jihatlari bilan ajralib turadi. Xalqimiz tomonidan yaratilgan va asrlar mobaynida shakllanib takomillashib kelgan tomosha san'atining bir qator turlarga bo'linadi.

Tomosha san'ati turlari:

- Raqs tomoshasi;
- Qiziqchilik;
- Qo'g'irchoq o'yini;
- Ot o'yini;
- Qarsak o'yini;
- Askiya tomoshasi;

Ushbu xalq tomoshalari turlari o'ziga xos badiiy ko'rinish va mohiyati bilan bir biridan ajralib tursa-da, lekin tomosha san'atining butun yaxlit asosini tashkil qiladi.²

Turfa o'yinlar. Xalqimiz orasida qadimdan insonni qurshagan tabiat va muhit bilan, urf-odatlar bilan bog'liq bo'lgan turfa o'yinlar ham mavjud bo'lgan. Mazkur o'yinlarda bedana, kaklik, bulbul, xo'roz, laylak, kaptar, chag'alloq singari qush parrandalarning, ayiq, bo'ri, qo'chqor, toshbaqa, kalamush, yumronqoziq singari hayvonlarning tovushlari va hatti-harakatlariga taqlid qilinadi. Ularda tomoshabinlarning qarsaklari bilan hosil qilgan ritmlari asosida, plastik va mimik harakatlar vositasi bilan qush hamda hayvonlarning obrazlari, o'zaro munosabatlari nomoyon bo'ladi. Ijrochilar bunday o'yinlarni ko'rsatishda maxsus grim, niqob va g'iloflardan foydalanganlar. Mazkur o'yinlar orasida mehnatning to'ng'ich turlari bilan, ajdodlarimizning totemistik va animistik qarashlari bilan bog'liq holda maydonga kelgan. Shu kabi o'yinlar va tomoshalarning mazmuni va syujetlari haqida

¹ M. Qodirov. "O'zbek xalq tomosha san'ati" Toshkent O'qituvchi. 1981. 7 bet.

² B. Sayfullaev. Tomosha san'ati nazariyasi va tarixi. T-2014.

B.Sayfullayevning “Tomosha san’ati tarixi va nazariyasi” hamda M.Qodirovning “O‘zbek xalq tomosha san’ati” qo‘llanmalarida batafsil yoritilgan. Zarafshon va Qashqadaryoning yuqori tumanlarida tanilgan “Laylak ilonni ovladi” o‘yini haqida.

Yig‘inda yigitlar bir maromda qarsak chalib, quyidagi baytni takrorlab turadilar:

Laylak ilonni ovladi,

Ovlasayam ololmadi.

O‘yinchi ohang va usulga mos harakat qiladi. U qulochini yozib lapanglatishi, bo‘ynini cho‘zib, silkitib o‘ynashi, qo‘llarini “ko‘zacha” qilib oldinga uzatishi, bir oyog‘ini ko‘tarib, sakrab-sakrab o‘ynashi bilan laylakning shartli badiiy obrazini yaratishga erishadi. Zamonlar o‘tishi va ijtimoiy hayotning takomillashi va o‘zgarish oqibatida bu o‘yin rituellik qobig‘idan chiqib, sekin asta tomoshaga aylangan. “Laylak ilonni ovladi” bosib o‘tgan bu yo‘l, o‘ziga xos qonuniyat bo‘lib, O‘zbekistonda yaratilgan aksar xalq o‘yinlariga tegishlidir. Misol tariqasida “Yumronqoziq” o‘yini ko‘rsatish mumkin. Masxaraboz yuziga qorakuya surtib, qo‘l va oyoqlarini gajak qilgan holda yumronqoziq qiyofasiga kiradi. Tomoshabinlar orasidan kuchli va novcha odam chiqib, to‘rt oyoqlab turib yumronqoziqning “ini” bo‘ladi. To‘rt besh tomoshabin bir usulda qarsak chalib (ba’zida doira ham qo‘shiladi), bayt aytib turadi. Ijrochi – “yumronqoziq” bu ohangga mos turli harakatlar qila boshlaydi. Kishilar mazkur tomoshada biror zararkunanda obrazinigina emas, dehqon hosiliga sherik bo‘luvchi noinsof va xiyonatkor amaldorlarning majoziy satirik tasvirini qiyofasini ko‘rganlar. Farg‘ona vodiysida keng tarqalgan “Kichkinajon” o‘yini ana shu “Yumronqoziq” kabi pantomimalar asosida yuzaga kelgandir. “Kichkinajon” da davradagi odamlar qarsak chalib, sho‘x-sho‘x kuylar chalib turishadi:

Kichkinajon, kichkina,

Tariqdanam kichkina...

Usta o‘yinchilar “Kichkinajon”ni xilma-xil baytlar bilan ijro etadilar. Shu narsa diqqatni jalb etadi-ki, kichkinajon bo‘lib o‘rtada o‘ynovchi qiziqchi oyoqlarini sal

bukkan, qo'llarini gajak, barmoqlarini g'uj qilgan holda goh yuziga yaqinlashtirib, goh oldinga uzatib, ikki lunjini ichiga tortib, ko'zlarini bo'zartirib, boshini likkillatib, yuziga anqovlik, qo'rquv, dahshat, shodlik, jahl, quvlik, yirtqichlik kabi turli – tuman ifodalar berib, og'zini qiyshaytirib, goh cho'zilib, goh qizqarib, tomoshabinlar va baytchining ritmiga, ohangiga mos harakatlar yasaydi, o'ziga xos takrorlanmas obraz yaratadi. "Kichkinajon" da insoniy xarakterlar nomoyon bo'ladi. Kichkinajon obrazi goh ijobiy, goh salbiy talqin qilingan. Xorazm "Lazgi" sining ayrim variantlarida ham "Yumronqoziq" muqallidining harakatlaridan foydalanilgan. Samarqand va Buxoro viloyatlarining ayrim qishloqlarida hozirgacha ko'rsatib kelinayotgan "Kadi badbaxt" o'yini ham qadimiy tomoshalardan hisoblanadi. U g'ayri tabiiy kuchlarga e'tiqod qilishdek juda qo'hna noilmiy tasavvurlaro bilan bog'liq holda maydonga kelgan. "Kadi badbaxt" o'yinida ijrochi yuziga niqob kiyib chiqadi. Niqob odatda shunday yasaladi: qovoq idish ikkiga bo'linib, bir pallasi olinadi va undan kekxa kishining ajabtovur yuzi hosil qilinadi. Mana shunday niqobni kiyib olgan ijrochilar raqs harakatlari bilan chol kishining xarakterini berishga intiladilar: biri cholni darmonsiz qilib ko'rsatsa, biri sho'x, o'yin kulgu shaydosi qilib ko'rsatadi. Farg'ona vodiysida keng rasm bo'lgan "Buva qovoq" degan o'yin "Kadi badbaxt"ning bir ko'rinishidir. "Buva qovoq" ham erkaklar, ham ayollar o'rtasida ba'zan bir, ba'zan ikki kishi ijrosida ko'rsatilgan. Ikki kishi o'ynaganda ko'pincha qarib quyulmagan cholning xotinlar ko'nglini ovlashi tasvirlangan. Yana bir o'yinlardan biri "Lakalak" degan xalq raqsi o'yinidir. "Lakalak" sakrab – sakrab o'ynaladi va unda kiftlar titraydi, bel eshiladi hamda qo'l harakatlari uchib borayotgan qush qanotlarini eslatadi. Yana bir qator xalq o'yinlari borki, ularda yoqimli, jarangli tovush chiqaruvchi qayroq, qoshiq, zangila-qo'ng'iroq kabi o'ziga xos cholg'ulardan ohangdor ritmlar hosil qilish va shu bilan raqslarning jozibali chiqishiga erishish uchun foydalanilgan. Biroq "Tayoq o'yin" bilan "Pichoq o'yin" ulardan ajralib turadi. Chunki bulardagi tayyoq bilan pichoqlar ritm hosil qilish uchungina emas, balki, asosan, raqs mazmunini ochish, ma'lum badiiy obraz yaratish uchun kerakdir. Xalqimiz orasida bir talay kulguli o'yinlar bor.

Shulardan biri erkak o'yinchining ayol kiyimini kiyib xotin-qizlar raqsiga, raqqosaning hatti –harakatiga taqlid qilishidir. Ijrochi bunda xotinlarga xos yurish-turish, nigoh, harakat, qiliqlarni kulguli formada ko'rsatadi. Raqs davomida u noz va jilva qiladi, davradagi ayrim kishilarga ko'z suzib, qosh uchiradi. Ayol tovushiga taqlid qilib, tomoshabinlar bilan hazillashadi, askiya qiladi. Xotin –qizlarning ham to'n kiyib, belni bog'lab, salla o'rab erkaklarga xos o'tkir va jo'shqin harkatlarni kulguli qilib ko'rsatuvchi o'yinlari bor. Ijrochilar ravslarni chinakam kulguli va zavqli chiqishiga harakat qilib, uvada chopon kiyib, savatday beso'naqay salla o'rab, yuzlariga un, qorakuya surtib davraga kirganlar. Ko'rib o'tilgan xalq o'yinlari ba'zi bir xulosalar chiqarishga va mulohazalar bayon etishga imkon beradi. Avvalo shuni uqtirib o'tish kerakki, bu rang-barang o'yinlar xalq raq san'atining mamlakatimizning janubiy viloyatlarida boy an'analarga ega ekanligin ko'rsatadi. Mehnatkash xalq qush va hayvon harakatini ifoda qiluvchi oddiy pantomimik raqslardan tortib, "Qarsak o'yin" singari katta badiiy turkumgacha bo'lgan butun bir raqs madaniyati ijod etgan va ularni ko'z qorachig'idek asrab, avaylab, asrlardan asrlarga olib o'tib, bizning davrimizgacha saqlab kelgan. Ko'rib o'tilgan raqslarning ko'chiligi qadimiydir. Bu qadimiylikni ulardagi ibtidoiy elementlar yaqqol ko'rsatib turadi. Shunday elementlardan biri niqob va g'ilofdir. O'zbekistonda tosh davri (mezolit, eneolit) dayoq ovchilikda niqoblanishning o'ylab topilganligina ko'rsatadi. Ovchilikdagi bu oddiy, natural niqoblanish katta evolyutsion taraqqiyot davrini bosib o'tib, niqobga, ovlanadigan qush yoki hayvon harakatlarini beruvchi taqlidlar raqslarga o'sib chiqdi.

"Buqa", "Ohu", "Kadi badbaxt" o'yinlarida, "Kiyik o'yin", "Ayiq" qiziqchiligida ham niqoblar saqlanib kelingan. Ammo davrlar o'tishi bilan ba'zi niqobli o'yin va pantomimalarda niqob grim bilan almashtirilgan.³ Bu kabi o'yinlar keyinchalik mustaqil ravishdagi tomoshaga aylangan pantomima va tomoshalarning ko'pchiligini ayni vaqtda teatr asari –spektakl desa bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilgan barcha o'yinlar asosida teatrning o'ziga xos spetsifik xususiyatlari va elementlarini topsa bo'ladi.

³ M.Qodirov . "O'zbek xalq tomosha san'ati" Toshkent O'qituvchi. 1981. 25-26 bet
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Kulguli o'yinlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, bunda qiziqchilik, askiya va latifago'ylik kabi janrlar tashkil etib, ularda ham teatr elementlari uchraydi. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan o'yinlarning ko'pi hozirgacha yashab kelmoqda. Ammo bu o'yinlarni viloyatlarning chekka tumanlarida emas balki butun bir professional sahnalarga xam olib chiqib, uni yanada targ'ib qilish va shu orqali yosh avlodga milliy madaniyatimizning boy merosini qoldirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azatgul Tashmatova "Ijrochilik san'ati tarixi" «Musiq» nashriyoti Toshkent – 2017.
2. Boboramazonovich, K. O. (2022). characteristics of the performance of people in allah, lapars, speech in the surkhan volume. таълим ва ривожланиш таҳлили онлайн илмий журнали, 95-102.

URL: <http://www.sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/1517>

3. XO Boboramazonovich, Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2022.

URL: https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1BkDoSMAAAAJ&citation_for_view=1BkDoSMAAAAJ:Y0pCki6q_DkC.

4. O'zbekistonning janubiy hududi hisoblangan Surxondaryo viloyatida faoliyat ko'rsatib kelayotgan "Jarqo'rg'on", "Sharshara", "Mahliyo", "Qo'ng'iro't" va "Zavar" folkloretnografik jamoalari xususida OB Hakimov, Science and Education, 2022.

URL: https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1BkDoSMAAAAJ&citation_for_view=1BkDoSMAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC

5. Choriyev, B. (2021). umumiy o'rta ta'lim muassasalarida musiqa madaniyati darslari samaradorligini oshirishdagi kamchiliklar va muammolar.

URL: <https://scienceweb.uz/publication/2144>

6. Bekzod Bahrom O'G'Li Choriyev (2022). O'zbekistonda xalq cholg'ularining takomillashuv jarayonlari hamda ko'p ovoqli orkestr va

ansamblarning tashkil topishi. Science and Education, 3 (4), 776-780.

[URL:https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-xalq-cholg-ularining-takomillashuv-jarayonlari-hamda-ko-p-ovozli-orkestr-va-ansamblarning-tashkil-topishi](https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-xalq-cholg-ularining-takomillashuv-jarayonlari-hamda-ko-p-ovozli-orkestr-va-ansamblarning-tashkil-topishi)

7. Choriyev , B. (2022). G'ijjak qobuz bas cholg'usining yaratilish tarixi va o'zbek musiqa ijrochiligida tutgan o'rni. Journal of Integrated Education and Research, 1(7), 34–37. Retrieved from <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/573>